

O‘QITISHDA KREDIT MODUL TIZIMIDA MUSTAQIL TA’LIMNI TASHKIL ETISHDA MOOC OMMAVIY OCHIQ ONLAYN KURSLARDAN FOYDALANISH

Azimova Madinabonu Bahromjon qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti 1-bosqich magistranti

azimovam43@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada kredit modul tizimida mustaqil ta’limni tashkil etishda MOOC ommaviy ochiq onlayn kurslar haqida bir qancha fikrlar keltirib o‘tilgan.

Tayanch so‘zlar: mustaqil ta’lim, kredit-modul tizimi, onlayn, MOOC, internet, Coursera, Edx, Udacity, Khan Academy.

Kredit-modul tizimi, bu – ta’limni tashkil etish jarayoni bo‘lib, o‘qitishning modul texnologiyalari jamlamasi va kredit o‘lchovi asosida baholash modeli hisoblanadi. Uni bir butunlikda olib borish serqirra hamda murakkab tizimli jarayon hisoblanadi. Kredit-modul tamoyilida ikkita asosiy masalaga ahamiyat beriladi: talabalarning mustaqil ishlashni ta’minlaydi: talabalar bilimni reyting asosida baholash. Kredit ilk marotaba XVIII va XIX asrlarda AqSh universitetlarida joriy etilgan bo‘lib, o‘quv jarayonlarini liberalizatsiya qilish, talabaning haftalik akademik yuklamasini belgilab berish maqsadida yaratilgan. 1869-yilda Garvard universiteti prezidenti, Amerika ta’limining taniqli arbobi Charlz Uilyam Eliot „kredit soati“ tushunchasini iste’molga kiritadi. Shunday qilib, 1870 – 1880-yillarda kredit soatlari bilan o‘lchanadigan tizim joriy qilinadi. Kredit tizimi bilan o‘qish va o‘quv dasturlarini o‘zlashtirish talabalarga o‘quv jarayonini mustaqil ravishda rejalashtirish, uning sifatini nazorat qilish, ta’lim texnologiyalarini takomillashtirish uchun imkoniyat yaratib berdi. Kredit to‘plash o‘lchovining kiritilishi talabaga katta erkinlik berish bilan bir qatorda, kelajakda tanlagan sohasining raqobatbardosh mutaxassisi bo‘lib yetishishi uchun akademik

jarayonni mustaqil rejalashtirish imkonini ham taqdim etdi. Ayni chog‘da, baholash tizimi va ta‘lim texnologiyalarining takomillashishiga ham olib keladi.[3] Bolonya deklaratsiyasida ko‘zda tutilganidek, kredit-modul tizimi aynan mustaqil ta‘limga urg‘u qaratgani holda, asosan, ikkita funksiyani bajarishga xizmat qiladi: birinchisi, talabalar va o‘qituvchilarning mobilligini, ya‘ni bir oliy ta‘lim muassasasidan boshqa OTMga to‘siqlarsiz, erkin ravishda o‘tishini (o‘qishni yoki ishni ko‘chirish)ni ta‘minlaydi; ikkinchisi, talabaning tanlagan ta‘lim yo‘nalishi yoki mutaxassisligi bo‘yicha barcha o‘quv va ilmiy faoliyati uchun akademik yuklama – kredit aniq hisoblab boriladi. Kredit yig‘indisi talabaning tanlagan dasturi bo‘yicha nimani qancha o‘zlashtirganligini namoyon etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahakamasining 2020-yil 31-dekabrda „Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim jarayonlarini tashkil etish bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida“gi qarori asosida „Oliy ta‘lim muassasalarida o‘quv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi to‘g‘risida“ NIZOM tasdiqlangan. Mazkur Nizomda esa kredit-modul tizimiga oid asosiy tushunchalar berib o‘tilgan. Unga ko‘ra:

GPA (Grade Point Average) – ta‘lim oluvchining dastur bo‘yicha o‘zlashtirgan ballari o‘rtacha qiymati bo‘lib, u quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$GPA = \frac{K_1U_1 + K_2U_2 + K_3U_3 + \dots + K_nU_n}{K_1 + K_2 + K_3 + \dots + K_n} \text{ ga tengdir. Bunda:}$$

K – har bir fan/modulga ajratilgan kreditlar miqdori;

U – har bir fan/modul bo‘yicha talaba to‘plagan baho;

Kredit – ta‘lim olish natijalariga ko‘ra talaba tomonidan muayyan fan bo‘yicha o‘zlashtirilgan o‘quv yuklamasining o‘lchov birligi. Kreditlar qoidaga muvofiq butun, kasr sonlarda ifodalanishi mumkin. Kredit to‘plash – ta‘lim elementlarini o‘zlashtirish va boshqa yutuqlarga erishish natijasida taqdim etiladigan kredit birliklarini to‘plash. Talabaning shaxsiy ta‘lim trayektoriyasi – talaba tomonidan tanlangan hamda unga ketma-ketlikda bilimlar to‘plash va xohlagan kompetensiyalar yig‘indisiga ega bo‘lish imkoniyatini beradigan yo‘nalish (marshrut). O‘qish yuklamasi – talaba tomonidan o‘quv faoliyatining barcha turlari – ma‘ruza, amaliy mashg‘ulot, seminar, laboratoriya ishi, kurs loyihasi (ishi), amaliyot va mustaqil ishni

amalga oshirish asosida kutilgan o‘quv natijalariga erishish uchun zarur bo‘lgan soatlar hajmi. Kredit-modul tizimining asosiy vazifalari sifatida quyidagilar e‘tirof etiladi:

o‘quv jarayonlarini modul asosida tashkil qilish;

bitta fan, kurs (kredit)ning qiymatini aniqlash;

talabalar bilimini reyting bali asosida baholash;

talabalarga o‘zlarining o‘quv rejalarini individual tarzda tuzishlariga imkon yaratish;

ta‘lim jarayonida mustaqil ta‘lim olishning ulushini oshirish;[2]

Ta‘lim dasturlarining qulayligi va mehnat bozorida mutaxassisga qo‘yilgan talabdan kelib chiqib o‘zgartirish mumkinligi MOOC (Massive Open Online Courses) zamonaviy tushuncha bo‘lib, bu tizim onlayn ta‘lim bozorini rivojlantirishda katta ahamiyatga egadir. Ushbu tizim masofaviy ta‘lim tizimi hisoblanadi. Bu ta‘lim 2008-yilda yaratilgan bo‘lib, Brayan Aleksandr va Devid Kormier tomonidan kashf etilgan. MOOC tushunchasi hozirgi kunda tobora ommalashib, mashhurlashib bormoqda. Masofaviy ta‘limda o‘quvchilar zarur bilimlarni o‘zlariga olishlari mumkin. MOOC tizimi o‘qituvchilar hamda o‘quvchilar uchun turli xil aloqa kanallarini taqdim eta oladi. MOOC da har bir kurs vaqt bilan bog‘liq bo‘ladi va o‘quvchilar o‘zlari uchun kerakli dars jadvalini tuzib oladilar. O‘quvchilar tushinilmagan darslarni qayta o‘zlashtirishlari mumkin bo‘ladi. MOOC ni martabali o‘qituvchilar olib borishadi. Masofaviy tizimda o‘quvchilar mustaqil ta‘lim olishadi. MOOC da videolar, matnli hujjatlar, maqolalar, audio fayllar va har xil materiallardan joy olgan.

Coursera - dunyodagi eng yaxshi universitetlarning kurslari bilan noyob xalqaro masofaviy ta‘lim platformasidir. Manchester universiteti, Prinston universiteti, Yel universiteti va Stenford universiteti kabi 146 ta muassasadan 2000 dan ortiq onlayn kurslari mazkur platformaga joylashtirilgan. Eng yaxshi dasturlarning noyob tanlovi, mobil ilovalar mavjudligi, HTML, CSS, JavaScript, xitoy tili va boshqa tillarni o‘rganish qobiliyati beradigan va o‘z navbatida sertifikatlar bilan

ta'minlanishi foydalanuvchilarda nima uchun tanlashimiz kerak degan savollariga javob bo'ladi.

Лекториум o'rta maktab o'quvchilari, talabalar va mutaxassislariga akademik va kasbiy o'sishi uchun zarur bo'lgan bilimlarni olishga imkon beradi. MOOCning 20 dan ortiq etakchi Rossiya universitetlarining onlayn o'quv kurslari va video ma'ruzalari borligi uchun taklif qilinadi. AutoCAD-da muhandislik, robototexnika, 2D va 3D dizayn bo'yicha mashhur kurslar, muvaffaqiyatli bajarilgandan so'ng sertifikat olish imkoniyatiga ega bo'lgan pullik va bepul dasturlar (video va matnli materiallar, test topshiriqlari va boshqalar) mavjudligi bilan ajralib turadi

EdX - Garvard universiteti tomonidan yaratilgan, har kimga dunyodagi eng yaxshi universitetlarning kurslari va ma'ruzalariga kirish huquqini beruvchi xalqaro onlayn ta'lim bo'yicha etakchi portal hisoblanadi. Ushbu platformada Garvard universiteti, Berkli shahridagi Kaliforniya universiteti, Vashington universiteti va boshqalar kabi ingliz tilidagi minglab ta'lim muassasalarining onlayn kurslari, ma'ruzalari va dasturlaridan bevosita onlayn ravishda foydalanish mumkin. Eng yuqori darajadagi dasturlar, minimal narxda sertifikat olish imkoniyati bilan bepul o'qitish, masofaviy kredit dasturlari "MicroMasters" va professional sertifikat kurslarining borligi aynan nima uchun ushbu platformani tanlashimiz kerak degan savolga javob bo'ladi.[4]

Udacity ga Stenford universiteti professori tomonidan asos solingan. Eng yaxshi onlayn texnologiyalar, biznes va axborot texnologiyalarini o'rganish saytidir. Ixtisoslashtirilgan noyob pullik dasturlari (davomiyligi - 12 oydan kam) va IT texnologiyalari, dasturlarni ishlab chiqish, muhandislik, dasturlash va boshqa yo'nalishlar bo'yicha bepul kurslari mavjud. Shuni alohida takidlab o'tish joizki bizning tobora ommalshib borayotgan OMUC (One Million Uzbek Coders) loyihasi ham aynan shu UDACITY portali bilan hamkorlikda yaratilgan.

Codeacademy yangi boshlanuvchilar va tajribali dasturchilar uchun eng yaxshi portal bo'lib, dunyo bo'ylab 25 million kishiga ta'lim beradi. Veb-saytlarni yaratish, dasturlar va o'yinlarni yaratish, HTML va CSS, JavaScript, jQuery va boshqalarda bepul interaktiv topshiriqlar va noldan mashq qilish imkoniniberuvchi portal

hisoblanadi. Stepic ochiq, interaktiv ma'ruzalar va keng tematik kurslarga aylanadigan darslarni taklif qiladi. Gumanitar, aniq va tabiiy fanlar, informatika va statistika bo'yicha rus tilidagi va ingliz tilidagi kurslar mavjud. Doimiy ravishda o'sib boradigan ta'lim dasturlari kataloglari, mutaxassislar tomonidan universitet va mualliflik kurslari, AppStore-da rus tilidagi qulay interfeys va mobil dasturlar bilan foydalanuvchilar e'tiborini tortib kelmoqda.[5]

Open Yale Courses platformasi barchaga o'zlarini taniqli Yel Universitetining talabasi va Ayvi Ligasi a'zosi kabi his qilish imkoniyatini beradi. Yel universiteti kimyo va iqtisoddan ingliz tili, tarix va musiqaga qadar bo'lgan bepul video ma'ruzalar va boshqa o'quv materiallari joylashtirilgan platforma hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Dhawal Shah. The Second Year of The MOOC: A Review of MOOC Stats and Trends in2020. [Elektronnyyresurs]. URL: <https://www.classcentral.com/report/the-secondyear-of-the-mooc/>

2.Coursera.URL:<https://ru.coursera.org>

3.Siddikov Ilham Melikuzievich. Providing The Integration of Modern Pedagogical and Information - Communication Technologies in Higher Education // Texas Journal of Engineering and Technology. Vol. 15, 20-12-2022. pp: 103-106.

4.Siddikov Ilham Melikuzievich. AN EFFECTIVE WAY TO PRESENT EDUCATIONAL MATERIALS // Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. Vol. 10, Issue 12, Dec.(2022). pp: 224-229.

5.I.M. Siddiqov, U.R. Igamberdiyev. Pedagogika oliygohlarida talabalarning ijodiy qobiliyatlarini shakillantirishda muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish // Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Vol.1, Issue 11, Dec.(2021). pp:1146-1153.